

INNOVATSION KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VA MUVOFIQLASHTIRISH MEXANIZMLARI

Inamov Dilmirza Dedamirzayevich - NamDU dotsenti, p.f.f.d.(PhD)

Xaydarov Bunyod Malikboyevich - NamDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843982>

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion texnologiyalar, kompetensiyalarni rivojlantirish va muvofiqlashtirish mexanizmlarini yoritish bilan birga interfaol metodlarni o'quv jarayoniga joriy etish va zamonaviy yondashuv asosida dars samaradorligini oshirish yo'llari ko'rsatilgan shu bilan birga, mazkur maqolada bo'lajak pedagoglarda pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha ma'lumotlar berilgan bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonini boshqarishda hamda o'quv faoliyatini tashkil etishda berilgan kompetensiyalar, metodik tavsiyalardan foydalanishlari mumkin.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kompetentlik, kasbiy kompetentlik, refleksiya, refleksiv ta'limiy muhit, ijtimoiy faollik, strategiya, innovatsiya, kompetensiya, mexanizm, ta'lim sifati, zamonaviy o'qituvchi, fasilitator, muammoli o'qitish texnologiyasi.

Аннотация. В данной статье показаны пути внедрения в учебный процесс интерактивных методов и повышения эффективности урока на основе современного подхода с освещением инновационных технологий, механизмов развития и координации компетенций. могут воспользоваться рекомендациями.

Ключевые слова: компетентность, компетентность, профессиональная компетентность, рефлексия, рефлексивная образовательная среда, социальная активность, стратегия, инновации, компетентность, механизм, качество образования, современный учитель, фасилитатор, технология проблемного обучения.

Annotation. This article outlines ways to introduce interactive methods into the educational process and improve the effectiveness of the lesson on the basis of a

modern approach, while highlighting innovative technologies, mechanisms for the development and coordination of competencies, this article provides information on the formation and development of pedagogical competencies in future educators, can use the competencies, methodological recommendations given in the management of

Keywords: competence, competence, professional competence, reflection, reflexive educational environment, social activism, strategy, innovation, competence, mechanism, quality of education, modern teacher, facilitator, problem teaching technology.

XXI asr kishilik jamiyati taraqqiyoti tarixidan fan va texnika sohasida yuz bergan inqiloblar davri sifatida joy oldi. Insoniyat sivilizatsiyasining quyi bosqichlarida shaxsni tarbiyalash, unga ta'lim-tarbiya berishga yo'naltirilgan faoliyat sodda, juda oddiy talablar asosida tashkil etilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ta'lim jarayonini tashkil etishga nisbatan o'ta qat'iy hamda murakkab talablar qo'yilmoqda. Bu haqda birinchi prezidentimiz I.A.Karimov shunday deb ta'kidlaydi: "...kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi, boshqacha aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi farzandlarimizning bugun qanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'liq. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish – ta'lim va tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim.." (Karimov.I.A."Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch." Toshkent. "Ma'naviyat"., 2009 y. 61-bet.).

Pedagogik jarayonda ta'lim-tarbiya ishining muvaffaqiyati o'qituvchining kasbiy mahoratini takomillashtirib borishiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Kasbiy mahoratni takomillashtirish o'qituvchi shaxsiga xos bo'lgan bir qancha sifatlarni – uning aqlzakovati, irodasi, hissiyotlari, xarakteriga xos ijobiy xususiyatlarni yuzaga kelishiga yordam beradi. Bu xususiyatlar tufayli qobiliyatli va mahoratli o'qituvchi muvaffaqiyatli ishlaydi va oz mehnat sarflab katta natijaga erishadi.

Pedagoglik faoliyatini endigina boshlagan yosh o'qituvchi hali yaxshi natijalarga erisha olmasligi mumkin. Buning sababi unda pedagoglik qobiliyatining yo'qligi emas, balki pedagoglik ko'nikma va malakasining yetarli bo'lmasligidir.

Agar o'qituvchi havas bilan aql yuritib astoydil ishlasa kasbiy mahoratini oshirishga xarakat qilsa bunday ko'nikma va malaka albatta paydo bo'ladi. O'qituvchining kasbiy mahoratini takomillashtirish yo'nalishlari orasida uning innovatsion faoliyati yetakchi o'rinni egallaydi. Innovatsiya – bu yangi texnologiyalarga, yangi ishlab chikarish omillariga tatbiq etilgan yangi bilimlardan foydalanish (yoki ma'lum bilimlardan yangicha foydalanish) yuli bilan yangi ehtiyojni qondirishga qaratilgan harakat yoki bunday harakat natijasi (yoki avvalgi ehtiyojni ancha samarali qondirishning yangi yo'lini taklif etish)dir.

Innovatsiya keng va tor ma'noda ishlatiladi. Birinchi ma'noda innovatsiya – biror bir yangi ijtimoiy ehtiyojni qondirish uchun yangi ilmiy, amaliy vosita, ya'ni yangilik yaratish, tarqatish va qo'llashni o'z tarkibiga oladigan kompleks jarayon sifatida qaraladi.

“Innovatsiya” ikkinchi ma'noda biror bir jamoa faoliyatini takomillashtirish uchun kiritilayotgan va bu innovatsiya sub'ekti tomonidan yangilik deb qabul qilingan yangi vosita, uslub, yondashuvlar tizimiga nisbatan ishlatiladi.

Har qanday yangilik kiritilishining, shu jumladan pedagogik texnologiyalarning joriy qilinishi va zaruriy samara berishi pedagogik jamoa a'zolarining yangilikni qanday qabul qilishi unga bo'lgan munosabatiga bog'liq bo'ladi. Yangilikning, ya'ni pedagogik texnologiyaning pedagogik jamoada muvaffaqiyatli joriy qilinishi va ko'zda tutilgan samara berishi bir qator omillarga bog'liq.

O'qituvchining innovatsion faoliyati quyidagi asosiy funktsiyalar bilan izohlanadi:

- kasbiy faoliyatning ongli tahlili;
- me'yorlarga nisbatan tanqidiy yondashuv;
- kasbiy yangiliklarga nisbatan shaylik;
- faoliyatga nisbatan ijodiy yaratuvchilik munosabatida bo'lish;
- o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, o'z turmush tarzi va intilishlarini kasbiy faoliyatida mujassam qilish.

Hozirgi jamiyat, madaniyat va ta'lim taraqqiyoti sharoitida o'qituvchi innovatsion faoliyatiga bo'lgan zaruriyat quyidagilar bilan o'lchanadi:

-ijtimoiy-iqtisodiy yangilanish ta'lim tizimi, metodologiya va o'quv jarayoni texnologiyasining tubdan yangilashni talab qiladi. Bunday sharoitda o'qituvchining innovatsiya faoliyati pedagogik yangiliklarni yaratish, o'zlashtirish va foydalanishdan iborat bo'ladi;

-ta'lim mazmunini insonparvarlashtirish doimo o'qitishning yangi tashkiliy shakllarini, texnologiyalarini qidirishni taqozo qiladi;

-pedagogik yangilikni o'zlashtirish va uni tatbiq etishga nisbatan o'qituvchining munosabati xarakteri o'zgarishi.

Kasbiy (shu jumladan, pedagogik) kompetentlikka ega bo'lishda o'z ustida ishlash va o'z-o'zini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O'z-o'zini rivojlantirish vazifalari o'zini o'zi tahlil qilish va o'zini o'zi baholash orqali aniqlanadi

Pedagogning mutaxassis sifatida:

- aniq maqsad, intilish asosida pedagogik jarayonni takomillashtirish;

- pedagogik jarayon samaradorligini, o'zining ishchanlik faolligini oshirish;

- izchil ravishda yangilanib borayotgan pedagogik bilimlarni o'zlashtirish;

- ilg'or texnologiya, metod hamda vositalardan xabardor bo'lish;

- faoliyatiga fan-texnikaning so'nggi yangiliklarini samarali tadbiq etish;

- kasbiy ko'nikma va malakalarini takomillashtirish;

- salbiy pedagogik nizolarning oldini olish, bartaraf etish choralarini izlash yo'lida olib boradigan amaliy harakati uning o'z ustida ishlashini ifodalaydi.

Pedagoglarning o'z ustilarida izchil, samarali ishlashlarida faoliyatga loyihali yondasha olishlari qo'l keladi. Ularning loyihali yondashuv asosida quyidagi modelni shakllantira olishlari maqsadga muvofiqdir. Modelda o'z ustida ishlash bosqichlari va har bir bosqichda amalga oshiriladigan vazifalar qayd etiladi. Har bir bosqich uchun belgilangan vazifalarning samarali hal etilishi navbatdagi bosqichga o'tish imkonini beradi. Ma'lum bosqich vazifalari hal etilgach, pedagog bu holatni alohida bandda qayd etadi

O'z-o'zini baholash shaxsning qobiliyatini o'z kuchi bilan yuzaga chiqishiga yordamlashishi zarur. O'z-o'zini baholash qiyin, lekin shaxsni bunga bevosita

tayyorlash mumkin. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi pedagogning ham o'zini o'zi samarali baholay olishiga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi.

O'zini o'zi samarali baholash omillari:

1. O'zini tushunish (o'zi haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lish).
2. Shaxs sifatida o'z qadr-qimmatini anglash (o'zi to'g'risidagi ijobiy ma'lumotlarni to'plash).
3. O'zini-o'zi nazorat qilish (o'zi to'g'risidagi shaxsiy fikrning atrofdagilar tomonidan unga berilayotgan bahoga mos kelishi).

O'z-o'zini baholash darajasi shaxsning o'z-o'zidan qoniqishi yoki qoniqmasligini belgilab beradi. Bunda o'z-o'zini baholash ko'rsatkichlari shaxs imkoniyatlariga mos kelishi lozim. O'zini o'zi oshirib yoki pasaytirib ko'rsatish o'z-o'zini baholash ko'rsatkichlarining noto'g'ri bo'lishiga olib keladi.

Shunday qilib har bir zamonaviy o'qituvchi yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, kontsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ'ibotchisi sifatida faoliyat ko'rsatishi zarur. Bu innovatsion kompetentlik pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g'oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish muximdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каримов.И.А. "Юксак маънавият – енгилмас куч." Тошкент. "Маънавият", 2009 й. 61-бет.
2. Азизходжаева Н.Н. Ўқитувчи мутахасислигига тайёрлаш технологияси –Т., 2000.
3. Саидахмедов Н.С. Янги педагогик технологиялар -Т: Молия нашр., 2003 й.